

NOFILOLOGIK TA'LIM YO'NALISHLARIDA YOZMA NUTQ MALAKASINI RIVOJLANTIRISH LINGVODIDAKTIK MUAMMO SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877732>

Gulnora MUSAYEVA,

Namangan davlat universiteti doktoranti
Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan chet tilida talabalarning yozma nutqini rivojlantirishdagi yuzaga keladigan yozuv bilan yozma nutqning lingvodidaktik masalalari tahlil qilingan. Tahlil qilish jarayonida rus tilshunos olimlari Bimm, Arakin, Solovyova va Permishovaning nazariyalari va o'zbek metodisti J. Jalolovning qarashlari inobatga olingan holda qiyosiy tarzda tahlil qilindi. Lingvodidaktika yozuv va yozma nutqni farqlash uchun muhim soha hisoblanadi. Chunki yozuv bu grafik va orfografik belgilar yig'indisidan tashkil topgan, yozma nutq esa fikrlar yig'indisidan.

Annotation. In this article a reader can find information about the development writing skills and some challenges in teaching this skill. There is also analysis between Russian and Uzbek scientists and their concerns about writing competence according to lingvodidactics. Lingvodidactics plays a main role in differentiating writing with writing competence.

Аннотация. В данной статье в основном анализируются лингводидактические проблемы, возникающие при развитии письменной речи студентов на иностранном языке. В процессе анализа были сравнительно рассмотрены теории российских лингвистов Бимм, Аракина, Соловьёвой и Пермышевой, а также взгляды узбекского методиста Ж. Джалолова. Лингводидактика является важной областью для различения письма и письменной речи, так как письмо представляет собой совокупность графических и орфографических знаков, тогда как письменная речь – это совокупность мыслей.

Tayanch so'zlar: *Lingvodidaktika, yozuv, yozma nutq, grafik va orfografik kompetensiya, psixolingvistika*

Keywords: *Lingvodidactics, writing, writing competence, graphic and orthographic writing competence, psycholinguistics.*

Ключевые слова: *лингводидактика, письмо, письменная речь, графическая и орфографическая компетенция, психолингвистика.*

Nofilologik ta'lim yo'nalishlarda yozuv malakasini rivojlantirish, asosan, lingvistik va didaktik jihatlardan o'rganilishi zarur bo'lgan muammo sifatida qaraladi. Bu masala ilmiy tahlil qilishni talab qiladi, chunki yozuv malakasini rivojlantirish nafaqat til o'rganishga, balki talabalar va o'quvchilarning fikrlash va mantiqiy tajriba asosida yondashuvini ham oshirishga qaratilgan.

Chet til o'qitishni tashkil qilishda til hodisalarini lingvodidaktik tahlil qilish maqsadga muvofiq. Bu genetik jihatdan butunlay boshqa tillarni qiyoslash va ularning tipologik xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga kommunikativ metod asosida dars jarayonini tashkil qilishda uning an'anaviy metoddan farq qiluvchi o'ziga xos tomonlarini ham qiyosiy tahlil qilish maqsadga muvofiq. Mamlakatimizda chet tillarni o'qitishda keng qo'llanilayotgan an'anaviy metod grammatik qoidalarni tushunib yodlash, shunga ko'ra gaplar tuzish, ularni tarjima qilish va nutqda qo'llashga asosiy e'tiborni qaratadi. Ammo statistik ma'lumotlarga ko'ra, nofilologik yo'nalishida taxsil olayotgan talabalarning ingliz tilidagi yozma nutq kompetensiyasining zamon talabiga javob bera oladi, deb aytish qiyin, chunki ular bilan o'tkazilgan yozma ishlar tahlili shuni ko'rsatdiki, talabalar o'z fikrini yozma ravishda ifoda etganlarida bir qator xatolarga yo'l qo'yganliklari aniqlandi. Ushbu xatolarni tipologik nuqtai

nazardan tahlil qilish va tasniflash, kelib chiqish sabablarini aniqlash, yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirish va o'stirishni o'qitish metodlarni ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu masalani kompyuter texnologiyasi ya'ni wiki texnologiyasi asosida bajarishni maqsad qilib qo'yilganligi va amalga oshirilishining sabablaridan biri wiki texnologiyasi ingliz tilni nafaqat muloqot nuqtai nazaridan o'rganishni va o'rgatishni, balki shaxsning har taraflama kamol topishida va nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishni nutqiy vaziyatlar asosida olib borishga qaratilganligida hamdir. F.Alimov ta'kidlaganidek, o'quv-nutqiy vaziyatlar tabiiy nutqiy vaziyatlarga qanchalik yaqinlashtirilsa, nutqiy ko'nikmalar hosil qilish shunchalik tezlashadi va puxta bo'ladi [1; - 24 b.]. Dars jarayonida nutqiy vaziyatlardan foydalanish talabalarda nutqiy faoliyatga nisbatan motivatsiya hosil bo'lishiga sabab bo'lgani holda ularda o'rganilayotgan til birliklari yoki hodisalarini nutqiy faoliyatda qo'llash istagini oshiradi. Nutqiy vaziyat haqida so'z yuritganda sof nutqiy vaziyat bilan o'quv maqsadidagi nutqiy vaziyatni farqlamoq lozim. Sof nutqiy vaziyat deganda tabiiy muloqot tushuniladi. Chet tilni ikkinchi til sifatida o'qitish jarayonida bunday tabiiy muloqotning yo'qligi o'quv nutqiy vaziyatlardan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi[2,-89 b.].

Azimova E.G., A.A. Shukinlarning fikrlariga ko'ra talabalardagi nutqiy ishtiyoq, qobiliyat va bilim darajalarini aniqlash uchun ma'lum o'quv vositalari, testlar, anketa, mashqlar hamda maxsus tuzilgan savollardan foydalanish mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki, talabalar nutqiy muloqotdan ko'zlangan maqsadni tushunib yetishlari juda muhim, chunki ular nutqiy muloqotni shunchaki o'qituvchi nazoratidan o'tish va baho olish uchun emas, balki nutqiy vaziyat talabiga mos ravishda nutqiy faoliyatga kirishishlari zaruriyatini bilishlari o'quv nutqiy vaziyatni tabiiy nutqiy vaziyatga yaqinlashtiradi va nutqiy ko'nikmalar hosil qilishni osonlashtiradi. Ingliz tilda yozma nutqni o'qitishdagi individual yondashuv har bir talabaning ingliz tilda orttirgan nutqiy muloqot tajribasi, istak-xohishi, muloqot jarayonida ingliz tili vositalari orqali hissiyotlarini qay darajada ifodalay olishi kabi omillarni ham o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda o'quv rejalarida auditoriyadan tashqarida mustaqil o'qib o'rganishga ajratilgan soatlar hajmining oshishi talabalarda mustaqil ish ko'nikmalarini o'stirishga qaratilgan metod va usullarni izlab topishni, shu bilan bog'liq ish turlaridan kengroq foydalanishni taqozo etadi.

Bugungi kunda respublikamizda har bir sohani shiddat bilan rivojlantirish uchun, har taraflama yetuk, bilimli, raqobatbardosh kadrlar kerak[14,-104 b.]. Ushbu masala mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarida chet tillarni o'qitishga oid davlat hujjatlarida ham o'z aksini topgan. O'z kasbiy faoliyati bilan bog'liq nutqiy muloqot jarayonida chet tildan erkin foydalana olish zamonaviy mutaxassislariga qo'yilayotgan standart talablardan biri hisoblanadi [3].

Axborot vositalaridan kerakli ma'lumotlarni olishda yozma nutqning rolini alohida ta'kidlash joiz. Bo'lg'usi oziq-ovqat texnologlarni yozma nutq kompetentsiyasini rivojlantirish, ularning kasblariga oid xorijiy adabiyotlar bilan ishlashda yozma fikr bildirishga oid yozma nutq kompetentligini shakllantirish bugungi kun talabidir. Oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishi talabalariga ingliz tilni o'qitishda darslarni shu nuqtai nazardan kelib chiqib, metodik tashkillashtirish til o'rganish samaradorligini oshiradi va oldinga qo'yilgan maqsadga erishishni kafolatlaydi.

Yozuv malakasi – bu o'z fikrlarini yozma tarzda aniq, lo'nda va tushunarli ifodalash qobiliyatidir [4, - 49 b.]. Yozuv malakasi, til o'rganishda, ayniqsa nofilologik yo'nalishlarda ta'lim olayotgan talabalarga juda muhimdir, chunki ular ko'pincha ilmiy, texnik, yoki ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritadi va yozma hujjatlar, ma'ruzalar, texnik tavsiflar va boshqalarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Lingvodidaktika esa– til o'rgatishning nazariyasi va amaliyoti bo'lib, tilni o'rgatish va o'rgangan bilimlarni samarali tarzda qo'llash usullarini o'rganadi. Ingliz tilida yozma nutqni o'qitishda yozuv va yozma nutq tushunchalarini lingvodidaktikaning asosiy muammolaridan biridir. B.V.Belyaev esa o'z ilmiy tadqiqot ishida “yozuv”va “yozma nutq”ni farqlamaslikni, balki ularni sinonim holda ma'lum bir kontekstlarda ishlatishni taklif

qiladi. Uning fikricha, “yozma nutq” nutq turi emas, balki nutq shaklidir, chunki u og’zaki nutq asosidagina mavjud bo’lib, u tafakkur bilan og’zaki nutq orqali bog’langan. Yozma nutqqa ko’rish va qo’l harakatlari xos bo’lgani holda u og’zaki nutqning yozuvdagi ifodasi deb talqin qilinadi. Shuning uchun ham unga og’zaki nutqdagi barcha sifatlar xosdir. Bakanova M.B. va Safonova O.Y esa bir tomondan yozma nutqni og’zaki nutqning yozuvdagi ifodalanishi, ikkinchi tomondan esa nutqning ijodiy mahsuli deb qaraydi va shu bilan birga yozma nutqni kitobiy nutq bilan qo’shib talqin qilishni noto’g’ri deb hisoblaydilar. U til o’qitish haqida fikr yuritar ekan yozma nutqni og’zaki nutq orqali o’rganish kerak, degan xulosaga keladi. Ko’rinib turibdiki, yozuvga axborot berish va saqlash bilan bog’liq faoliyat turi va ushbu faoliyat mahsuli sifatida qaralmoqda. Ushbu ta’rifda yozuv bilan yozma nutq o’rtasidagi farq ko’rsatilmagan holda u og’zaki nutqqa yordamchi muloqot vositasi sifatida talqin etilgan.

Tarixga nazar tashlaydigan bo’lsak ham, yozma nutq masalasi ham qadimiy masalalardan biri hisoblangan. Mashhur rim pedagogi Kvintilian “Notiqlik tarbiyasi” asarida yozma nutqqa o’rgatishda kesma harflarni bilib olish, ularni bir-birlariga bog’lashni o’rganish va shoshilmasdan uzoq yozishni mashq qilish kerakligini tavsiya qiladi. Bundan ko’rinib turibdiki, u yozuvni o’rganish orqali yozma nutqqa o’tishni ko’rsatgan. Yozma nutqning o’ziga xos xususiyatlarini aniqlash va uning chet til o’qitishdagi bo’lajak kasb egasining kasbiy faoliyatida tutgan o’rni va roli haqida so’z ketganda, uning og’zaki nutq bilan bog’liqligini alohida ta’kidlash lozim. Yozma nutq o’z tabiatiga ko’ra monologik xarakterga ega [5; – B.33-37.]. Yozayotgan shaxs o’z fikrini ifodalaydi. To’g’ri, ba’zan u o’z g’alalar fikrini ham yozma ravishda ifodalashi mumkin, lekin u buni umumlashtirib ifodalaydi va yozma nutq mahsulini ifodalayotgan manba bir shaxsga tegishli. Bu esa yozma nutqning monologik xarakterga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Demak, yozma nutqqa o’rgatishda individual yondashuv yaxshi natija berishi mumkin. Yozma nutq situativlik nuqtai nazaridan og’zaki nutqqa nisbatan pastroq darajada, ammo fikrni ifodalashda leksik-grammatik vositalarning ishlatilish ko’lamiga ko’ra undan yuqorida turadi .

Og’zaki nutqda fikrni ifodalash vositalari sifatida paralingvistik omillardan keng foydalaniladi, shu sababli ham og’zaki nutq yozma nutqqa nisbatan ekspressiv xarakterga egaligi bilan farqlanadi. Yozma nutqda esa bunday kamchilikni to’ldirish maqsadida turli leksik-grammatik ifoda vositalarini keng qo’llash talab etiladi.

Shuningdek, yozuv o’qish bilan uzviy bog’langan, chunki ularning har ikkisi asosida tilning grafik sistemasi yotadi. Yozuvda ham o’qitishdagi kabi tovush-harf munosabatini bilish talab etiladi. Ular faqat yo’naltirilganlik nuqtai nazaridan ham farqlanadi. Boshqacha aytganda, yozuvda fikrni kodlashtirish, o’qishda esa dekodlashtirish kuzatiladi [6; – B.179-185.].

Yozma nutq og’zaki nutqqa nisbatan ancha murakkab faoliyat hisoblanadi. Og’zaki nutqda ayrim so’z va iboralar tushirib qoldiriladi, ular ifodalagan ma’noni esa og’zaki nutqqagina xos bo’lgan imo-ishora va intonatsiya kabi omillar orqali berish mumkin. Bunday ifoda vositalari yozma nutqda bo’lmaganligi sababli ham yozma nutq iloji boricha aniq, ma’noli bo’lishi, ishlatilayotgan gaplar esa tuzilishi jihatdan og’zaki nutqdagiga nisbatan kengroq va turli grammatik qurilmalarni o’z ichiga olgan bo’lishini taqozo etadi. Bundan tashqari og’zaki nutqda suhbatdosh tomonidan berilish ehtimoli bo’lgan savolga javob berish uchun diqqatni jamlangan holda doim shay turish talab etiladi.

Shunday qilib, ingliz tilidagi yozuv bilan bog’liq ko’nikmalarni shakllantirish yozma nutqqa o’rgatishdagi birlamchi vazifa bo’lmog’i kerak. Shuni ta’kidlash lozimki, avval xorijiy til o’qitishda yozma nutq ko’nikmalarini shakllantirishga yetarli e’tibor berilmas edi. Hozirda xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarning kengayishi, bozor iqtisodiyoti va yozma axborot almashinuviga berilayotgan jiddiy e’tibor yozma nutqiy muloqotni ham muhim masalalar qatoriga chiqarib qo’ydi. Yozma nutqning e’tibor berilishi kerak bo’lgan yana bir jihati shuki, hozirgi vaqtdagi boshqaruv va ishbilarmonlik faoliyatida o’z fikrini yozma ifodalay bilish emas, balki uni isbot-dalillar yordamida, faktlar asosida ifodalay olish juda muhim. Bu o’z navbatida

talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni taqazo qiladi. Talabalar bilan o'tkazilgan suhbatlardan yana shu ma'lum bo'ldiki, ular uchun og'zaki fikr bildirishga nisbatan yozma fikr bildirish murakkabroq ekan.

Har bir yozma ishning o'z maqsadi bo'ladi. Masalan, ilmiy ishlar, texnik hisobotlar yoki biznes xatlari turli xil uslub va strukturalarga ega. Shuning uchun nofilologik sohalarida yozuv malakasini rivojlantirishda talabalar turli yozish uslublari va metodlarni o'rganishlari lozim.

Yozish nafaqat ma'lumotni aniq ifodalash, balki uni mantiqiy ravishda tuzish hamdir. Yozuv malakasini rivojlantirishda, talabalarning fikrlash faoliyatini kuchaytirish, yozma ishlarda izchillik va mantiqiy bog'liqlikni ta'minlash zarur.

Yozuv malakasi nafaqat grammatik to'g'rilikni, balki tilning estetik jihatlarini ham o'z ichiga oladi. Nofilologik yo'nalishlarda, talabalar o'z ishlarini aniq va tushunarli, lekin bir vaqtning o'zida yaxshi stilistik tarzda ifodalashni o'rganishlari kerak.

Jalolov J.J. nazariyasiga ko'ra, psixologiya, lingvistika va didaktika metodikaning asosiy komponentlaridan hisoblanadi. Shu sababli metodika yuqorida sanab o'tilgan sohalar bo'yicha erishilgan yutuqlar asosida o'zining o'qitish tizimini ishlab chiqadi. Lingvodidaktik tahlil esa aynan shu maqsadni amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Lingvodikaktika turli tillilikka xos bo'lgan milliy auditoriyada muhim o'rin egallaydi. Ushbu tahlil diagnostik xususiyatga ega bo'lib, yozuv malakalarini o'qitish bilan bog'liq muammolarni oldindan aniqlash, uning kelib chiqish sababalarini asoslab berish, yozuv kompetensiyasi uchun til materiallarini tanlash, ularning o'rganish ketma-ketligini, samarali usullarini aniqlash, darslik, o'quv qo'llanmalari, hamda dasturlar ishlab chiqishga katta yordam beradi. Yozuv kompetensiyasining o'ziga hos belgilari haqida so'z yuritganda shuni ta'kidlash joizki, u har qanday shaxsning ijobiy yoki salbiy tomonlari haqida aniq tasavvur bera olishi, voqea-hodisalarni, tarixiy o'zgarishlarni qayd etib borishi, so'ngra esa ularni qaytadan tiklash imkoniyatiga egaligi bilan ajralib turadi [65, -11 b.]. Oldingi jamiyatga tegishli bo'lgan ilg'or fikrlovchi a'zolar jamiyatni boshqarishda hamda inson tarbiyasida, uni barkamol shaxs qilib voyaga yetkazishda yozuvning qudratli ahamiyatini yaxshi tushunib yetganlar. Yuksak g'oyalar va ahloqiy normalarni inson ongiga singdirishda, uni tarbiyalashda yozuv asosiy o'rin egallagan. Shu sababli, jamiyat rivojining dastlabki pog'onalaridan boshlab, og'zaki va yozma nutq farqlangan. Bundan tashqari, biz ko'zimiz bilan ko'rib, shohidi bo'layotgan voqea-hodisalarni yozuv orqali yozib borish, madaniy boyliklarni saqlab qolish va ularni kelgusi avlodga yetkazish imkoni faqatgina yozuvda mavjuddir [72, -78-84 b.].

Barcha metodik manbalarda yozuv nutq faoliyati turlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli nutqiy faoliyat turi sifatida qaralganda metodika, lingvistika va psixologiyaga oid adabiyotlarda yozuv va yozma nutq tushunchalari ko'p hollarda "yozuv" atamasi orqali bir xil talqin qilingan. Ammo ikki termin o'rtasida katta farq mavjud bo'lib, ko'plab tilshunoslar ularni yaxshi farqlamasligi sabab chet tilini o'qitishda bir qator muammolarga duch kelmoqdalar [64, -337b.]. Uslubiy adabiyotlarda yozuvga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlar bilan farqlanadi:

- Orfografik belgilar;
- Chiroyli yozuv;
- Grafik belgilar [126; – B.179-185.].

Yozma nutq esa kommunikativ vazifani o'z ichiga oluvchi qisqa va katta hajmli matnlardan tashkil topadi. Shunday qilib, yozuv va yozma nutq ni o'rgatishda ikki xil sifatga ega kompetensiyalar farqlanadi [66, -11b.]:

- so'z va gaplarni yozishda grafik va orfografik kompetensiyalar;
- so'z yordamida yozma ravishda fikr bildirish kompetensiyasi.

Tilshunos olimlar yozuv va yozma nutqqa doir turlicha fikrlar mavjud. Jumladan, J.Jalolov yozuvni chet tilni o'qitishda vosita va maqsad ekanligi, hamda til o'rganuvchilarda yozuv malakasini shakllantirish zarurligini talqin qiladi. [66; – B.11.]. A.T.Xarlamenko yozuvni

til yordamidagi muloqot usuli, yozma nutqni esa maxsus ifoda vositalari yordamida amalga oshiriladigan muloqot jarayoni sifatida ta'kidlaydi [98; - 189b.].

Bugungi kunda xorijiy tillarda yozma nutqni o'qitishni takomillashtirishni zamon talabiga mos holda tashkil etish metodik izlanishlarni taqozo etayotgani sir emas. Bu esa chet tillarini xususan ingliz tilini o'qitishning zamonaviy hamda nutqiy muloqotga yo'naltirilgan usullarni yuzaga kelishiga asos bo'lmoqda. Uning mohiyatini aniq anglash uchun bu usullarni ingliz tilini o'qitishda va jamiyatning ijtimoiy faoliyatida tutgan o'rni, roli, zamon talabiga javob berish darajasi va chet til o'qitilayotgan o'quv muassasalarining oldiga qo'yilgan maqsadni amalga oshirishga qay darajada yordam bera olishi nuqtai nazaridan tahlil qilish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Елканова, Т.М. Современные информационные технологии в образовании: учеб. пособие / Т.М. Елканова. – Владикавказ, 2016. – 92
2. Жинкин, Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Язык и мышление: Тезисы докладов и сообщений. – М.: Наука, 1965.
3. Jalolov I.M., Письменная фиксация и ее роль в процессе обучения аудированию. Oliy o'quv yurtlarida til va adabiyot fanlarini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari (XVII son) –T.: TDYI. 2009. –B. 111.
4. Maxkamova G.T., Alimov Sh.S. English language teaching methodology. –T.: Fan va texnologiya, 2009. – 334 b.
5. Jalolov J.J. English language teaching methodology. – T.: Fan va ta'lim nashriyoti. 2015.- B.-11
6. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi.- T. O'qituvchi,2012.-B.294